

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTONDA ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

Umarali Turg'unboevich Shamaev,
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
mustaqil taqqiqotchi

XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O'RGANILISH TARIXI

For citation: Umarali T. Shamaev. THE HISTORY OF STUDYING THE MONUMENTS OF DENOV DISTRICT IN THE XIX-XX CENTURIES Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.47-51

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205851>

ANNATOTSIYA

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi yodgorliklarning joylashuvi va ularning tarixi, arxeologik qazishma ishlarining olib borilishi va bu jarayonda ishtirok etgan olimlar faoliyati o'rganilgan. Xususan, XX asr 90-yillari – XXI asr boshlarida Denov tumanidagi arxeologik yodgorliklarni tahlil etishda muhim ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan olimlarning, ya'ni E.V.Rtveladze, A.S.Sagdullayev, Sh.B.Shaydullayev, Z.Xoliqov, T.Annayev kabi tadqiqotchilarning ishlari ilmiy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Yurchi, Kuloltepa, Changilbuva, JarTEpa, Teshiktepa, Quloqtepa, Qizqo'rg'on, Qilichbuloq, Uchtepa, Chimqo'rg'on.

Умарали Тургунбоевич Шамаев,

Институт предпринимательства и педагогики Денова
независимый исследователь

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ДЕНОВСКОГО РАЙОНА В XIX – XX ВЕКАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается расположение и история памятников Деновского района Сурхандарьинской области, проведение археологических раскопок, а также деятельность учёных, принимавших участие в этом процессе. В частности, в 90-е годы XX - начале XXI века ученые, имевшие значительное научное значение при анализе археологических памятников Деновского района, то есть такие исследователи, как Е.В. Ртвеладзе, А.С. Сагдуллаев, Ш. Б. Шайдуллаев, З. Халиков, Т. Аннаев, их работы подверглись научному анализу.

Ключевые слова: Юрчи, Кулолтепа, Чангилбува, Джартепа, Тешиктепа, Кулоктепа, Кызкурган, Кыличбулок, Учтепа, Чимкурган.

Umarali T. Shamaev,

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy
independent researcher

THE HISTORY OF STUDYING THE MONUMENTS OF DENOVS DISTRICT IN THE XIX-XX CENTURIES.

ABSTRACT

This article examines the location and history of the monuments of the Denovskiy district of the Surkhandarya region, the conduct of archaeological excavations, as well as the activities of scientists who participated in this process. In particular, in the 90s of the twentieth - early twenty-first century, scientists who had significant scientific significance in the analysis of archaeological monuments of the Denovskiy district, that is, such researchers as E.V. Rtveladze, A.S. Sagdullaev, Sh. B. Shaidullaev, Z. Khalikov, T. Annaev, their works were subjected to scientific analysis.

Index Terms: Yurchi, Kuloltepa, Changilbuva, JarTEpa, Teshiktepa, Kuloqtepa, Kyzkurgan, Qilichbuloq, Uchtepa, Chimkurgan.

1. Dolzarbli:

Dunyoning bir qator ilmiy markazlari tomonidan Markaziy Osiyoning Baqtriya, So'g'd, Xorazm, Choch va Farg'ona tarixiy-madaniy viloyatlarining qadimgi tarixini o'rganishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuningdek, qadimgi Baqtriyaning tarkibiy qismi hisoblangan Surxon vohasining ilk temir davri arxeologik yodgorliklari joylashuv geografiyasi hamda Denov tumani arxeologik yodgorliklari o'rganib kelinmoqda. Bu borada zamonaviy texnologiya asosida Denov tumani arxeologik yodgorliklari tadqiq etilmagan va tuzib chiqilmagan, hamda qadimgi Baqtriya sivilizatsiyasining o'ziga xos xususiyatlarini yangi asoslarda o'rganish muhim vazifaga aylangan.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Denov tumanidagi arxeologik yodgorliklar tog'risidagi ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlarini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- XX asr 90-yillariga qadar olib borilgan tadqiqotlar;
- XX asr 90-yillari va XXI asr boshlarida amalga oshirilgan tadqiqotlar;
- Xorijiy tadqiqotlar.

Mavzuni yoritishda tarixiylik tamoyili asosida xronologik, ketma-ketlik, tizimli yondoshuv, qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

XX asr 60 – 70-yillaridan boshlab, Surxon vohasining qadimgi moddiy-madaniy tarixini o'rganilishiga katta hissa qo'shgan bir qator olimlar – A.A.Asqarov, L.I.Albaum, G.A.Pugachenkova, E.V.Rtveladze, Z.A.Hakimov, Sh.R.Pidayev, A.S.Sagdullayev, T.Sh.Shirinov, B.N.Abdullayev, Z.Xoliqov, T.Annayev, Sh.Shaydullayev, U.V.Rahmonov tadqiqotlarini qayd etib o'tish joiz.

A.A.Asqarov va L.I.Albaum tomonidan Surxondaryodagi Ulonbuloqsoy vohasida topib tekshirilgan Kuchuktepa o'rganilishi asosida so'ngi bronzava ilk temir davriga oid dehqonchilik uy-qo'rg'oni ilk bor butunlay qazib ochilgan. E.V.Rtveladzening Surxon vohasi arxeologik yodgorliklarining kartografiyasiga doir tadqiqotlari, qadimgi Baqtriya tarixiy geografiyasini yangicha asoslarda ochib berishga xizmat qildi.

XX asr 90-yillari – XXI asr boshlarida olib borilgan tadqiqotlar Denov tumanidagi arxeologik yodgorliklarni tahlil etishda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Bu o'rinda E.V.Rtveladze, A.S.Sagdullayev, Sh.B.Shaydullayev, Z.Xoliqov, T.Annayev kabi tadqiqotchilarning ishlarida muhim masalalar yoritilgan.

Tadqiqot ishlarida Denov tumanidagi arxeologik yodgorliklarni hamda arxeologiya masalalariga oid ma'lumotlar o'rin olgan. Umuman olganda, Denov tumanini tadqiq etishda E.V.Rtveladzening o'rni benihoya ulkan hisoblanadi. Qorabog'tepa qadimiy manzilgohida muhim ahamiyatga ega bo'lgan, me'moriy nodir, uy-joy qurilishi uchun toshdan yo'nib ishlangan, har biri kamida 400-500 kilogramm keladigan ustun tagida o'rnatilgan uchta tagkursi topilgan. Ularni akademik G.A.Pugachenkova ekspeditsiyasi ilk bor ilmiy nuqtai nazardan o'rganib chiqdi.

Qorabog'tepadan taxminan 500 metr uzoqlikdagi Xonaqoh tepaligida qazilma ishlarini olib borish jaroyonida, loydan ishlangan varanglar bilan qoplangan 30 tadan ziyod noyob hayvonlar aniqlandi. Ushbu arxeologik tadqiqotlarda 1961-yili Toshkent Davlat universitetini tamomlagan, yosh iqtidorli arxeolog Bahodir Turg'unov ham ishtirok etdi. Denov qadimiy tarixini o'rganishda taniqli olim Bahodir Turg'unov, San'atshunoslik ilmiy tadqiqot institute professori G.A.Pugachenkova rahbarligida Xolchayon qishlog'idagi Xonaqo tepaligida 1960 – 1963-yillari tadqiqot ishlarini olib borib, loydan ishlangan 35 ga yaqin erkak, ayol hamda otlari yelib kelayotgan chavondoqlar haykallari, ularning bahslashib turganliklari aks etgan devoriy suratlar mavjudligini aniqladi. G.A.Pugachenkova va B.Turg'unov tepalik ostidan topilgan bir necha mis tangalarni o'rganib, tangalar miloddan avvalgi IV va milodiy I asrlarga mansub ekanligini, ushbu tepalikda bundan 2300 – 2400 yil avval podshohning hashamatli saroyi qurilganligini aniqladilar. Qorabog'tepada olib borilgan tadqiqotlarda arxitektura elementlari rim-yunon arxitektura yodgorliklarida miloddan avvalgi IV – III asrlarda keng qo'llanilgan, keyinchalik ko'p davlatlarga tarqalgan, shu jumladan O'rta Osiyo yodgorliklarida ham ko'plab uchraydigan holat ekanligi qayd etildi. Chunki ushbu arxitektura elementlari, ya'ni binoning tagkurslari Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Italiya va Fransiya arxitektura inshootlarida ham mavjudligi alohida ahamiyatga ega ega. Ushbu topilmalar Xonaqotepaning ayvonida Dalvarzintepadagi ikkita boy badavlat shaharliklar uylari ayvonlarida, Ayritom, Eski Termizdagi Fayoztepa va Qoratepa buddaviy yodgorliklarida ham ishlatilgan elementlar bilan taqqoslanib, ilmiy tadqiq etildi. O'zbekiston Sa'natsunoslik ilmiy-tadqiqot institutining ekspeditsiyasi 1970-yillar oxirlaridan boshlab o'rta asrlarda Surxondaryoning o'rta va yuqori oqimlarida joylashgan Chag'oniyon viloyatining markazi bo'lgan Budrach shahristoni vayronlarida arxeologik qazishmalar olib bordi. Bu ishlarga akademik E.B.Rtveladze umumiy rahbarlik qildi.

1987-yil martida shahristonning shimoli-sharqiy qismida Dunyotepadan 180 metrlar shimolda shudgorlangan dalada bir qancha bronza ashyolar topildi. Bu buyumlar topilgan joyda, 15x15 metr kenglikda va 1 metrgacha chuqurlikda qazishma ishlari olib borildi. 1970-yil boshlarida yer haydash va tekislash vaqtida aftidan mazkur joydagi o'rta asr qurulishi tekislab tashlanib, ulardan faqat pishiqlik g'isht bo'laklarigina saqlanib qolgan.

XIX asrda bir qancha chet el va rus olimlari shaharning o'rnini aniqlashga harakat qilib ko'rdilar. Ammo o'sha vaqtlarda Shaqriy Buxoroga kirib kelish nihoyatda mashaqqatli edi. Denov tumani sharqda Bobotog', g'arbda Boysuntog' tizmalari bilan o'ralgan. Yer osti suvlariga boy bo'lgan hudud. Tekisliklarda bo'z tuproq, daryo sohillarida o'tloqi botqoq, tog' oldi va tog'larda och qo'ng'ir tuproqlar tarqalgan. Bu hududlarda esa bir qancha ko'hna aholi manzilgohlari xarobalari topilgan.

Bulardan Yurchi, Kuloltepa, Changilbuva, Jartepa, Teshiktepa, Quloqtepa, Qizqo'rg'on, Qilichbuloq, Uchtepa, Chimqo'rg'on nisbatan qadimiyroq madaniy qatlamlarni uchratish mumkin. 1989-yilda Dalvarzintepada hamkorlikda arxeologik qazuv ishlari olib borgan O'zbekiston-Yaponiya arxeologiya guruhi faoliyatining bir qismi bevosita Denov tumani arxeologiya yodgorliklari bilan bog'liq bo'lgan. Ma'lumki, hozirgi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi San'atshunoslik instituti va Soko (Tokio, Yaponiya) universitetlari tamonidan 1989 – 1993-yillarga (6 yilga) mo'ljallangan "Hamkorlik haqidagi shartnoma" asosida arxeologik qidiruv va qazishma ishlarini olib bordilar (rahbarlar: B.Turg'unov, Kato Kyudzo). Bu shartnoma asosida asosiy qidiruv va qazuv ishlari Dalvarzintepada, xususan, shaharning muhim inshooti ya'ni markaziy shahar buddaviylik ibodatxonasi hisoblangan DT-25da olib borildi. Dalvarzintepa buddaviylik inshootini qazuv ishlari to'plangan sa'nat namunalari, xususan buddaviylik yo'nalishida yasalgan haykaltaroshlik namunalari Xolchayon haykallari kabi hanuzgacha buddaviylik tarixini va bu din bilan bog'liq badiiy san'atni o'rganishda o'z o'rnini saqlab kelmoqda. Dalvarzintepada amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari hamkorlikda o'zbek-yapon olimlari (B.Turg'unov, S.A.Savchuk-Qurbonov, D.S.Rusanov, J.Ya.Ilyasov, G.A.Pugachenkova, S.V.Levushkina, Kato Kyudzo, Kaleda Xiroshi, Koyama Misiru, Xayasi Tosio) tomonidan hamkorlikda o'zbek-yapon tillarida "Dalvarzintepa shahristoni" (1989 – 1993-yillardagi qadimshunoslik tadqiqotlari) nomi ostida chop etilgan. Bu asarda Dalvarzintepa va unda

o'rganilgan buddaviylik ibodatxonasi qatori Denov tumanining ba'zi yodgorliklari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan va 630 – 640-yillarda Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilgan taniqli buddaviy kohin Syuan Szyan (Syaan Dzan)ning Chag'oniyon viloyatida mavjud bo'lgan 5 buddaviylik inshooti to'g'risidagi ma'lumotlari tahlil qilingan.

Ta'kidlash joizki, mazkur olimlar Denov tumanining arxeologik yodgorliklarini dunyoga, shu jumladan, Yaponiya ilm ahliga va keng jamoatchilikka tanishtirishda hissa qo'shganlar. O'zbekiston – Yaponiya olimlarining, shu jumladan Denov tumani arxeologik yodgorliklarini o'rganish borasida amalga oshirilgan ishlarni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev shunday baholagan “buyuk ipak yo'lining qadimiy ananalarini tiklashga munosib hissa qo'shgan asosiy yapon gumanist rassomi Toshkentning faxriy fuqorosi Isio Xirayama xotirasini biz hayolimizda, qalbimizda saqlaymiz . U aynan O'zbekiston yo'lining tarixiy va manaviy markazi ekanini e'tiborga olib agar Yaponiya buddaviylik madaniyatining sharqiy diyori bo'lsa uning g'arbiy o'lkasi ko'hna O'zbekiston” – deb ta'kidlangan edi. Bu buyuk insonning tashabbusi bilan Toshkentda xalqaro karvonsaroy tashkil etildi va unig nomi poytaxtimiz tarixidan munosib joy egalladi.

4. Xulosalar:

Denov tumani o'zining qadimiyligi, arxeologik mabalarga boyligi bilan azal-azaldan arxeologiya diqqat markazida bo'lib keladi.

Tuman arxeologik yodgorliklarini aniqlash va ro'yxatga olish ishlari, ularni saqlash va konservatsiya qilish chora-tadbirlari haqida adabiyotlar o'rganib chiqilib xulosalar berilgan. Shuningdek, tumanni qadimda Baqtriya, keyinchalik Toxaristonning, o'rta asrlarga kelib esa Sag'oniyonning, XII – XIV asrlardan boshlab esa Chag'oniyon o'lkasining muhim hududlaridan biri bo'lib kelganligi ko'rsatib berilgan. Denov tumani arxeologik yodgorliklarini ichida Xolchayon va Budrach yodgorliklarining o'ziga xosligi qayd etilib, jumladan, o'ziga xas tomoni bilan ko'rsatib berildi. Jumladan, Markaziy Osiyoda o'ziga xosligi ko'rsatildi.

Chag'oniyon nomi bilan ushbu inshootlar keying davrlarda ham muomalada bo'lganligi ko'rsatib berilgan. Bu borada yetuk mutaxassislardan bo'lgan T.Annayevning tadqiqot ishlari va xulosalari isbot sifatida keltirilgan.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Arshavskaya A., Rtveladze E.V., Xakimov 3.A., Srednevekovie pamyatniki Surxandari. – T., 1982.
2. Pugachenkova G.A., Xalchayan. K probleme xudojestvennoy kulturi Severnoy Baktri. – T., 1966;
3. Pugachenkova A., Rtveladze E.V., Severnaya Baktriya — Toxaristan, Ocherki istorii i kulturi. – T., 1990;
4. Rtveladze. A. Velikiy shelkovy put. – T., 1999.
5. Pugachenkova G.A., Arshavskaya Z. A., Rtveladze E. Qiziltepa. – T., 1999.
6. Askarov A.A. Nekotorie voprosi istorii i stanovleniya uzbekskoy gosudarstvennosti. ONU, №3-4.
7. Shirinov T.Sh. Qadimgi Baqtriya podsholigi «Katta Xorazm» // O'zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari. – T., 2001. – B. 13.
8. Rtveladze E.V. Titul praviteley gosudarstv i vladeny Sredney Azii v nachale I t. do n.e.
9. Abdullaev O'.I. O'rta Osiyoda qadimgi boshqaruv va ilk davlatchilik tarixshunosligi. – T.: Akademiya,
10. Abdullaev O'.I. O'rta Osiyoda ibtidoiy jamoa tuzumi va ilk davlatchilik tarixi. Tarix fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2019
11. Eshov B.J. Istoriya formirovaniya i razvitiya rannegorodskoy kulturi Sredney Azii. Avtoref. diss. ...dokt. ist. nauk. – T., 2008. – S. 42.

12. Аскарлов А.А. Степной компонент в оседлых комплексах Бактрии и вопросы его интерпретации // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата: Наука. 1989.
13. Ртвеладзе Э.В. К характеристике памятников Сурхандарьинской области ахеменидского времени // СА. – 1975. №2
14. Пугаченкова Г.А. Скульптура Халчаёна. -Т .1966
15. Аннаев Т., Шайдуллаев Ш. Сурхондарё тарихидан лавҳалар Т. 1997
16. Ўзбекистон Давлат санъат тўплами XIII том Т.2020

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000